

**BADIIY MATNDA MUALLIF POZITSIYASI VA IJTIMOY TANQIDNING
PRAGMALINGVISTIK IFODASI:
SH. RASHIDOVNING “BO‘RONDAN KUCHLI” VA CH. DIKKENSNING “HARD
TIMES” ASARLARI ASOSIDA**

Turdiyeva Munavvar Abduhakimovna

*Oriental Universiteti I- bosqich magistranti
munavvarturdiyeva8@gmail.com*

Adambayeva Nargiza Kadambayevna

*Oriental Universiteti Tillar-2 kafedra dotsenti
mumtaz1980@mail.ru*

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot Sharof Rashidovning “Bo‘rondan kuchli” va Charlz Dikkensning “Hard Times” asarlarida muallif pozitsiyasi va ijtimoiy tanqidning pragmalingvistik tahlilini o‘rganadi. Tadqiqotda ikki muallifning ijtimoiy masalalarga munosabati, til vositalari va stilistik strategiyalari solishtiriladi. Asarlar kontekstida pragmalingvistik yondashuv yordamida mualliflarning ijtimoiy tanqidiy pozitsiyasi aniqlanadi, ularning asarlarida insoniy qadriyatlar va jamiyatdagi muammolar qanday ifodalanganligi tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: *Muallif pozitsiyasi, ijtimoiy tanqid, pragmalingvistika, stilistika, til vositalari, industrializm davri adabiyoti.*

Аннотация. Данное исследование посвящено прагмалингвистическому анализу авторской позиции и социальной критики в произведениях Ш. Рашидова «Сильнее бури» и Ч. Диккенса «Тяжёлые времена». В исследовании сравниваются отношение авторов к социальным проблемам, языковые средства и стилистические стратегии. С помощью прагмалингвистического подхода выявляется социально-критическая позиция авторов и анализируется, как в их произведениях отражены человеческие ценности и проблемы общества.

Ключевые слова: *Авторская позиция, социальная критика, прагмалингвистика, стилитика, языковые средства, литература эпохи индустриализации.*

Abstract. This study examines the pragmalinguistic analysis of the authorial stance and social criticism in Sharof Rashidov’s “Stronger than the Storm” and Charles Dickens’ “Hard Times”. The research compares the authors’ attitudes towards social issues, linguistic tools, and stylistic strategies. Using a pragmalinguistic approach, the study identifies the authors’ social-critical positions and analyzes how human values and societal problems are represented in their works.

Keywords: *Authorial stance, social criticism, pragmalinguistics, stylistics, linguistic devices, literature of the industrial era.*

KIRISH. Adabiyotda muallif pozitsiyasi va ijtimoiy tanqidni tahlil qilishda pragmalingsvistik yondashuv markaziy o‘rin tutadi. Pragmalingsvistika tilning ma’nosini kontekst orqali aniqlashga qaratilgan bo‘lib, yozuvchining ijtimoiy muammolarni qanday ifodalashini o‘rganadi [1]. Shu nuqtai nazardan, Sharof Rashidovning “Bo‘rondan kuchli” romani va Charlz Dikkensning “Hard Times” asari ijtimoiy tanqid va muallif pozitsiyasini turlicha ochib beradi.

Sh. Rashidov nafaqat buyuk siyosat arbobi, balki bir vaqtning o‘zida mohir, so‘zamol yozuvchi, shoir hamdir. U yaratgan asarlar xalqchilligi, ohangdorligi bilan e‘tiborni tortadi. Sharof Rashidov o‘zbek adabiyotining ulkan vakili sifatida nafaqat badiiy ijodi, balki u asarlarning til va uslubi bilan ham ajralib turadi. Rashidovning asarlari tilga xos bo‘lgan xususiyatlar uning o‘ziga xos san’ati va o‘zbek adabiyotining rivojiga qo‘shgan hissasi aniq aks ettiradi. Sharof Rashidov “Bo‘rondan kuchli” asarida ham o‘sha davr jamiyatining ijtimoiy va axloqiy muammolari, shaxs va jamiyat munosabatlari insoniy qadriyatlar bilan uyg‘unlashtirilgan holda tasvirlanadi [1].

Dikkens esa XIX asr Angliyasidagi industrializm davrining ijtimoiy nohaqliklarini realistlik va satirik uslubda ochib beradi, til va dialog orqali jamiyatdagi tengsizlik va insoniy muammolarni ko‘rsatadi [2]. Dikkens ingliz adabiyotining yirik nomayondasi bo‘lib, tanqidiy realism yo‘nalishining yetakchi vakillaridan biridir. U o‘z asarlarida sanoatlashuv davridagi Angliya jamiyatida yuzaga kelgan ijtimoiy tengsizlik, kambag‘allik, bolalar mehnati, adolatsizlik va insoniy qadriyatlarning poymol etilishi kabi muammolarni badiiy va tanqidiy ruhda yoritgan. Yozuvchining “Hard Times” romani industrial jamiyat tanqidiga bag‘ishlangan bo‘lib, unda faktlarga asoslangan sovuq ta’lim tizimi, insoniy tuyg‘ularning yo‘qolishi va mehnatkashlar hayotidagi qiyinchiliklar keskin tanqid qilinadi.

Bu ikki muallifning ijtimoiy tanqidiy pozitsiyasini pragmalingsvistik tahlil orqali solishtirish va ularning asarlarida til vositalari, stilistika va dialoglar orqali insoniy qadriyatlar va jamiyat muammolari qanday ifodalanganini aniqlash hamda ularda turmushdagi turli voqea-hodisalarga guvoh bo‘lish, kishilarning xilma-xil harakat-holatlariga baho berish, o‘ziga xos obrazli ifodasidir.

Sh. Rashidovning asarida muallif pozitsiyasi asosan til va stilistik vositalar orqali namoyon bo‘ladi. Pragmalingsvistik tahlil quyidagi jihatlarni ko‘rsatadi:

Leksik jihatdan: Rashidov murakkab ijtimoiy masalalarni oddiy va tushunarli so‘zlar bilan ifodalaydi. Masalan, qahramonlar his-tuyg‘ulari va jamiyatdagi adolatsizlik “qiyinchilik”, “kurash” va “umid” kabi so‘zlar orqali yetkaziladi [1].

Metafora va simvolika jihatdan: Sarlavha va atamalar orqali ijtimoiy vaziyat va qahramonlarning ichki kurashlari ifodalanadi. “Bo‘ron” simvoli ijtimoiy sinovlar va ichki kurashni anglatadi. Muallifning dialoglar orqali pozitsiya: Qahramonlar o‘rtasidagi muloqot muallifning ijtimoiy qarashlarini ochib beradi. Masalan, qahramonlarning idealizm va real hayot o‘rtasidagi murosasi asardagi ijtimoiy tanqidni yoritadi [4].

Rashidovning tili va stilistik vositalari ijtimoiy tanqidni humanistik va idealistik yo‘nalishda ko‘rsatadi. U o‘quvchiga qahramonlar ruhiy kurashini his qilishi va o‘sha davr jamiyatidagi ijtimoiy muammolarni tushunishi imkonini beradi.

Mazkur asardan olingan, yozuvchining individual mahoratini ochib bergan va pragmalingsvistik jihatdan keltirilgan ma'nolarini taqqoslab ko'ramiz.

“Jahil ma'lum fursat otalik mehridan yuqori keldi, bittayu-bitta qiziga bo'lgan mehr-muhabbat ham, rahm-shafqat ham asab oldida oyoq osti qilindi”[4]. Ko'rinib turganidek oyoq osti qilindi iborasi odatda shaxsga nisbattan toptamoq, hurmatsizlik qilmoq ma'nolarida ishlatiladi. Rashidov esa bu yerda iborani insoniy his tuyg'ular birbiri ustun kelganini tasvirlash uchun qo'llagan. Ya'ni o'z jahlini jilovlay olmadi degan ma'noda yuqoridagi jumlaning pragmatik tarzda ifodalab bergan.

Navbatdagi misolda ham yozuvchi o'zining badiiy mahoratini nomoyon qilganini ko'rishimiz mumkin. “Ha, adolat bor ekan... faqat kuchlilar uchun.” [4]. Bu jumlada kinoya orqali ijtimoiy tanqid keltirilgan va tashqi ma'no adolat borligini ifodalasa, yashirin ma'no adolat yo'qligiga ishora qiladi. Bu implikatura orqali muallif jamiyatdagi tengsizlikni ko'rsatib beradi. Ko'rinib turibdiki obrazini yaratgan va bevosita bu yozuvchini pragmalingsvistik mahorat bilan ishlatganini ko'rishimiz mumkin. “Shamol qay tomonga essa, o'sha tomonga boshini eguvchi maysalar ham esadi” [4]. Mazkur jumla esa ochiq, axloqiy yo'naltirilgan pozitsiyani ochib beradi. Asardagi bu jumlada “shamol” va “boshini eguvchi maysa” adolatsiz rais va uni haq bo'lsa ham nohaq bo'lsa ham o'sha adolatsiz raisni qo'llab quvatlaydigan, hammasiga rozi bo'lib, xo'p deb ketaveradigan insonlarga nisbattan qiyoslangan va bu yerda yashirin ma'no orqali muallif pozitsiyasi adolatsizlikka ham jim turib va o'sha insonga ergashib ketuvchilarga yaqqol murojaat qilgan.

Dickens asarida muallif pozitsiyasi va ijtimoiy tanqidning ifodalanishi til va stilistika orqali quyidagicha amalga oshiriladi:

Satira va ironiya: Dickens jamiyatdagi nohaqlik va industrializm muammolarini kulgili va tanqidiy ohang bilan ochadi. Masalan, asardagi “Facts alone are wanted in life” jumlasini orqali hissiy qadriyatlarning kamayishi tanqid qilinadi [4].

Leksik vositalar: Asarda ishlatilgan atamalar, masalan, “Fact”, “Education”, “Industry”, jamiyatdagi tartib va insoniy muammolarni ochib beradi [5]. Dialog va ichki monologlar: Qahramonlarning nutqi orqali muallif ijtimoiy adolatsizlikni va insoniy qadriyatlarni yoritadi. Masalan, Sazal Town ishchilarining suhbatlari industrializmning salbiy oqibatlarini ko'rsatadi [5].

Dickensning pragmalingsvistik strategiyasi o'quvchini xabardor qilish va tanqidiy fikrlashga undashga qaratilgan. U til vositalari va stilistika orqali jamiyatdagi tengsizlik, industrializm va insoniy qadriyatlarning kamayishini aks ettiradi. Quyidagi asardan keltirilgan jumalarda ko'rib chiqamiz.

“Now, what I want is, Facts. Teach these boys and girls nothing but Facts”[3]. Ushbu jumlada muallif imperative nutq shakli orqali butun sanoat jamiyatining sovuq mafkurasini ifodalaydi. O'quvchini faktlarga sig'inishning zararli oqibatlari haqida ogohlantiradi.

Mazkur jumlaning ko'rib chiqar ekanligi yozuvchi mahorat bilan til birligidan foydalanganligini ko'rishimiz mumkin. “You must discard the word Fancy altogether.” Quyidagi gapda “must” orqali qat'iy buyruq berilgan. Bu til birligi dominant ideologiyani utilitarizmni ifodalaydi. Fantaziya va hissiyotlarni jamiyat uchun keraksiz deb ko'rsatadi. Dickens bu nutq orqali pragmalingsvistik qarama-

qarshilik yaratadi. Rasmiy nutq shakli ostida yashiringan insoniylikka qarshi zo‘ravonlikni ochib beradi.

“So many hundred hands in this Mill, so many hundred horse power of steam.” Mazkur jumlada ishchilar “hands” (qo‘llar) so‘zi bilan nomlanadi. Ushbu jumlada pragmalingsvistik effektini quyidagicha izohlash mumkin. O‘quvchi ishchilarning shaxs sifatida emas, ishlab chiqarish vositasi sifatida ko‘rilayotganini anglaydi. Muallif pozitsiyasi bu yerda keskin tanqidiy va fosh etuvchi xarakterga ega.

“Bo‘rondan kuchli” va “Hard Times” asarlarida lavhalar asosida pragmalingsvistik tahlil qilar ekanmiz, ijtimoiy tizimga munosabat, ochiq va bilvosita fosh etishda Ch. Dikkensning Hard Times asaridagi “Now, what I want is, Facts. Teach these boys and girls nothing but Facts.” va Sharof Rashidovning “Bo‘rondan Kuchli” asaridagi “Inson qalbini tushunmay turib, jamiyatni tuzatib bo‘lmaydi” jumlar Dikkensda imperative nutq akti orqali jamiyatning sovuq, buyruqboz tizimini ochib tashlanadi. Bu yerda muallif bevosita tanqid qilmaydi, balki qahramon nutqi orqali ijtimoiy muannoni fosh etadi.

Rashidov esa aforizmga yaqin deklorative gap orqali muallif pozitsiyasini ochiq va gumanistik ruhda bildiradi. Bu ikki yozuvchilarning g‘oyaviy farqi shundaki, Dikkens bilvosita, ironic tanqid qilsa, Rashidov ochiq, axloqiy yo‘naltirilgan pozitsiyani ifodalaydi.

Yozuvchilar asarlaridagi insonning qadsizlanishi va gumanistik munosabatlari jihatlarini taqqoslar ekan Ch. Dikkensning “Hard Times” asaridagi “So many hundred hands in this Mill, so many hundred horse power of steam.” va Sh.Rashidovning “Bo‘rondan Kuchli” asaridagi “Ular raqam emas, tirik inson edi, dardi va umidi bor edi.” Kabi jumlarida Dikkens “hands” so‘zi orqali metanomiyadan foydalanib, ishchilarning inson sifatidan chiqarilganini ko‘rsatadi. Bu dehumanizatsiya pragmatikasidan yetarlicha foydalanganligini ko‘rsatadi.

Rashidov esa inkor shakli orqali ayni holatga qarshi turadi va pragmatic qarama- qarshilikdan unumli foydalangan.

Navbatdagi iqtibosda “There is no wisdom of the head, and... there is a wisdom of the heart” [2]. Bu asardagi mantiqiy tafakkur bilan birga insoniy his- tuyg‘ular ham muhim ekanini ogohlantiradi. Asar orqali o‘sha davr ta‘lim tizimi va utilitar prinsiplarni keskin tanqid qiladi. Ularda faqat faktlar va mantiq qadrlanqdi, inson qalbi va tasavvuriga joy qoldirilmaydi. Bu fikr muallifning ratsionalizm cheklovlarini tanqid qilganini anglatadi.

Quyidagida esa, “Insonni buyuk qiladigan narsa faqat aql emas, balki yurakdagi mehr va vijdondir. Agar qalb sukut qilsa, eng to‘g‘I hisob ham zulmatga aylanadi.” Muallif insonni aql emas, balki vijdon va mehr buyuk qiladi. His tuyg‘ularsiz aql adolatsizlikka xizmat qilishi mumkinligiga ishora qiladi. Bu ikki yozuvchi asarlaridagi bu jumalarga o‘z pozitsiyasini quyidagicha bildiradi: Dikkens inson tarbiyasida aql va qalb uyg‘unligi zarurligini Sh.Rashidov esa jamiyatni kuch emas, vijdon va insonparvarlik saqlab qolishiga ishora qiladi.

XULOSA. Sharof Rashidov asarida xalq ruhiyatining, uning ezgulikka intilishining kuchli aks etishi ahamiyatlidir. U o‘z asarida xalqning kurashi, uning baxtga intilishi, sabr toqatligi, shu

bilan birga ruhiy dunyosi va kechinmalarini yaxshi yoritadi. Dikkins esa o'z asarida jamiyatdagi ijtimoiy adolatsizliklar, mehnatkashlar hayotining og'irligi va ta'lim tizimidagi insonparvarlikning yo'qolishini badiiy obrazlar orqali fosh etadi.

Qiyosiy pragmalingsistik tahlil shuni ko'rsatadiki, Dikkins ijtimoiy tizimni fosh etish, Rashidov esa uni insoniy qadriyatlar asosida tuzatish pozitsiyasida turadi. Har ikki muallif til vositalari orqali ijtimoiy tanqidni samarali ifodalagan bo'lsa-da, ular pragmatic maqsadi va kommunikative strategiyalari farqlidir. Ya'ni Dikkins o'sha davr jamiyatidagi holatni fosh etsa, Rashidov esa axloqiy bayon etib yo'naltiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Rashidov, S. (1985). Bo'rondan kuchli. Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti.
2. Dickens, C. (2003). Hard times. London: Penguin Classics.
3. Dickens, C. (1998). Hard times. Oxford: Oxford University Press.
4. Yuldashev, O. (2018). Pragmalingsistika asoslari. Toshkent: Fan.
5. Smith, J. Ch. Dickens and social criticism. Oxford. Oxford University Press, 2010, 72-bet
6. AbduzhuKurova, G. A. (2025). Sharof Rashidovning "Bo'rondan kuchli" asaridagi iboralar: Stilistik uslub va yozuvchining individual yondashuvi. Academics Book Conference Journal, 1(14), 1147–1151. <https://academicsbook.com/index.php/konferensiya/article/view/2110>
7. Mahmudova, N. G. (2023). Sharof Rashidovning o'zbek adabiyotida tutgan o'rni. Tashkent: ERUS Journal. <https://erus.uz/index.php/er/article/view/2074>
8. Al-Imam, I. A. S. (2019). A pragmatic analysis of the use of intensifiers in Charles Dickens' Hard Times. Journal of the College of Languages, 40, 89–106. <https://jcolang.uobaghdad.edu.iq/index.php/JCL/article/view/602>